

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XII

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XII

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ на Колеж - Добрич, том XII, 2020 г.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

проф. д.м.н. Николай Янков – отг.
редактор
проф. д-р Найден Ненков
доц. д-р Милена Цанкова
доц. д-р Живка Илиева

Превод

доц. д-р Живка Илиева

Коректор

гл. ас. д-р Камелия Койчева

Оформление

проф. д.м.н. Николай Янков

Университетско издателство “Епископ Константин
Преславски”

Шумен, 2020 г.
ISSN 2367-8356

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ТЕКСТОВА ИНФОРМАЦИЯ В ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ДЪЛБОКИ НЕВРОННИ МРЕЖИ

ЕРТАН ГЕЛДИЕВ , НАЙДЕН НЕНКОВ

RECOGNITION OF TEXTUAL INFORMATION IN GRAPHIC OBJECTS THROUGH DEEP NEURAL NETWORKS

ERTAN GELDIEV, NAIDEN NENKOV

Abstract: *Text-to-image recognition is a research area that is trying to develop computer systems with the ability to automatically read text from images or video with capabilities even in online mode. Conditionally, there are two tasks that are solved when recognizing text - its discovery and the second task is the conversion into text format. In the experiments, a dataset was created with about 95,000,000 images generated with text with different font sizes, using all words taken from Bulgarian and English dictionaries. A deep neural network built with a structure based on "Handwritten Text Recognition with TensorFlow" with an extended model by the authors, created with the help of TensorFlow and Python, which recognizes the symbols and their order found in graphic objects. The Python implementation of EAST: An Efficient and Accurate Scene Text Detector is used to detect places in graphic objects where there is text.*

Keywords: *Deep learning, Deep neural nets, RNN - Recurrent Neural Nets, Text recognition in images, TensorFlow*

Увод

Разпознаването на текст в изображения е една от често възникващите задачи, при които се използват методи на дълбокото машинно обучение (Deep learning). Текстовите обекти могат да бъдат надписи, номенклатурни номера, цени и много други. Подобряване точността на

разпознаване е една цел, която би допринесла за развитие на тази технология.

Поради разпространението на евтини цифрови фотоапарати и камери на смартфони има значение при какви условия [11] е заснето изображението и освен това какви предположения можем и не можем да направим.

Шум от изображение / сензор: Шумът от сензора от ръчна камера обикновено е по-висок от този на традиционния скенер. Освен това камерите на ниски цени обикновено интерполират пикселите на необработени сензори, за да получат реални цветове.

Ъгли на гледане: Естественият текст на сцената може естествено да има ъгли на гледане, които не са успоредни на текста, което прави текста по-труден за разпознаване.

Замъгляване: Неконтролираните среди обикновено имат замъгляване, особено ако крайният потребител използва смартфон, който няма някаква форма на стабилизация.

Условия на осветление: Не можем да правим никакви предположения относно нашите условия на осветление в изображения на естествени сцени. Може да е почти тъмно, светкавицата на камерата да е включена или слънцето да свети ярко, насищайки цялото изображение.

Разделителна способност: Не всички камери са създадени еднакво - може да имаме работа с камери с минимална разделителна способност.

Обекти без хартия: Повечето, но не всички хартии не отразяват (поне в контекста на хартия, която се опитвате да сканирате). Текстът в естествени сцени може да бъде отразяващ, включително логотипи, знаци и др.

Непланарни обекти: Помислете какво се случва, когато увиете текст около бутилка - текстът на повърхността се изкривява и деформира. Въпреки че хората все още могат лесно да „откриват“ и да четат текста, нашите алгоритми ще се борят. Трябва да можем да се справим с такива случаи на употреба.

Неизвестно оформление: Не можем да използваме никаква априорна информация, за да дадем на нашите алгоритми „улики“ къде се намира текстът.

Поради възможностите за различни влияещи фактори, описани по-горе, построяването на дълбока невронна мрежа за откриването и разпознаването на текст е сложна техническа задача, защото проектирането ѝ би било свързано с взаимодействието при множество етапи и преходи на информацията през различни тръбопроводи.

Основна част

При търсене на текст в изображение можем условно да подразделим задачата на две главни подзадачи – откриване и разпознаване:

Първа подзадача - Откриване на текст в изображение. При търсенето в научна литература и други източници на информация на разработки за откриване на текст авторите се спряха на разработките на EAST алгоритъма. Експериментите върху стандартни набори от данни, включително ICDAR 2015, COCO-Text и MSRA-TD500, показват, че алгоритъм на EAST[1] значително превъзхожда най-съвременните методи за откриване на текст в графични обекти както по отношение на точността, така и на ефективността. Схемата на EAST FCN [1] (Пълна конволюционна мрежа) на текст детектора е дадена на фиг. 1.

Фигура 1. Структура на "Пълна конвулюционна невронна мрежа на EAST (FCN)"

За реализирането на детектора на текст посредством EAST е използван Python код [2], публикуван от Adrian Rosebrock.

Екранни снимки на откритите текстове в изображения посредством EAST могат да се видят на фиг.2:

Фигура 2. Екранни снимки на открити и изрязани по контурите изображения посредством софтуерната реализация на EAST

За целите на изследването Python програмата на Adrian Rosebrock[2] е видоизменена да запазва всеки открит текст дума в отделен файл с разширение на снимка с цел разпознаване на текста.

Втора подзадача – Извличане на открития текст от снимка. За втория проблем разпознаване на намерения

вече в изображението текст посредством EAST има публикувани различни софтуерни решения като Tesseract OCR [9], OpenCV [10] и други, но които са краен, т.е. готов за ползване софтуер за разпознаване на текст. При повечето от тях има обучен модел посредством дълбоки невронни мрежи, който може да се използва за разпознаване на текстовите символи.

Решаване на подзадачата за разпознаване на текст

Поради невъзможното намиране на дейтасет, съдържащ множество изображения с текстове на български език, генерирахме такъв на базата на думи от английско – български речник с около 950000 изображения но, с шрифт с голям формат. Всяко изображение представлява снимка с дума, взета от английско-български речник, свободно публикуван в интернет [4] или комбинации на цифри. Цветът на фона е бял, а шрифтът - черен. Структурата на дейтасета е подобна на IAM Handwriting Database използван от [3]. При IAM има изображения, получени посредством скенер на ръкописни думи на английски език. Генерирахме и така наречения words.txt файл, при който срещу името на файла на снимката стои текстът, който се съдържа. За разлика от IAM при нас не бяха въведени много параметри като осветеност, ъгъл на заснемане, големина на снимката в пиксели и други. При първия дейтасет генерирахме снимки 128x32 пиксела. Поради факта, че някои думи, използвани в речниците, са с повече символи първият дейтасет използва шрифт с големина 10 пиксела. За изграждане на модел използвахме софтуера на Harald Sheidl [5] за трениране и обучение на дълбока невронна мрежа.

Резултатите при изграждането на модела и в последващото разпознаване на текст бяха, че се разпознават единствено картинки и думи с подобна големина на шрифта и то с малка вероятност на точност. Поради тези причини генерирахме втори дейтасет със снимки на думи - черен текст на бял фон с четири различни големина на шрифта 24,26,28,32 (но само големи букви за

улеснение), като ползвахме шрифт Arial. Количеството снимки и думи стана около 950000, като всяка дума имаме срещана по четири пъти. Размерът на снимките в пиксели се получи според шрифта. Причината да се ползват само четири големини на шрифта е, че дейтасетът нараства количествено, а изследването се прави с учебна изследователска цел. За генерирането на изображения използвахме PIL библиотеката на Python.

Ползвайки възможностите на дълбоките невронни мрежи, допълнихме съществуваща минимистична дълбока невронна мрежа с един конвулюционен слой CNN [3]. Тази минимистична невронна мрежа е публикувана от Harald Scheidl и реализирана посредством Python и TensorFlow. Мрежата на Harald Scheidl съдържа 5 CNN слоя, 2 RNN слоя и Connectionist Temporal Classification (CTC) - изходен слой. След като на входа на допълнената мрежа с един конвулюционен слой подадохме всичките 950000 изображения, създадохме модел за разпознаване на текст в изображения фиг.3.

Фигура 3. Екранна снимка при създаване на модела при трениране на невронна мрежа с около 950000 изображения с текстове

При тренирането и обучението на невронната мрежа се използва процесор Intel Core i5 второ поколение. Времето за обучение и създаването на модел беше около 12 часа.

При ползване на немодифицирания софтуер на Harald Scheidl [5] и ползване на IAM data set [6] генерирахме отново модел фиг. 4 с цел сравняване резултатите с нашия модел при разпознаване на думи при еднакви изображения, подадени на входа.


```
student@2560pDebian: ~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_original/src
ERR:1] '#' -> "G"
ERR:1] "Catherline" -> "Catherine"
[OK] "." -> "."
[OK] "She" -> "She"
[OK] "had" -> "had"
[OK] "she" -> "she"
ERR:1] "stories" -> "staries"
ERR:1] "open" -> "oen"
[OK] "in" -> "in"
[OK] "front" -> "front"
[OK] "of" -> "of"
[OK] "her" -> "her"
[OK] "." -> "."
[OK] "but" -> "but"
[OK] "she" -> "she"
ERR:1] "said" -> "sard"
[OK] "." -> "."
ERR:1] "." -> "."
ERR:1] "Philip" -> "Phihip"
[OK] "s" -> "s"
ERR:1] "awfully" -> "anfully"
ERR:4] "lucky" -> "hndy"
[OK] "." -> "."
ERR:1] "I" -> "."
[OK] "wish" -> "wish"
[OK] "I" -> "I"
[OK] "went" -> "went"
[OK] "to" -> "to"
[OK] "that" -> "that"
Character error rate: 11.351978%. Word accuracy: 72.139130%.
Character error rate not improved
no more improvement since 5 epochs. Training stopped.
(pytorch364) student@2560pDebian:~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_original/src$
```

Фигура 4. Екранна снимка при създаване на модела при тренирането на невронната мрежа с IAM снимките и немодифицирания софтуер

Дейтасетът на IAM за ръкописен текст съдържа форми на ръкописен английски текст, които могат да се използват за обучение и тестване на разпознавачи на текст на ръкопис и за извършване на експерименти за идентификация и проверка на писатели. Базата данни съдържа форми на неограничен ръкописен текст, които са сканирани с разделителна способност 300 dpi и са записани като PNG изображения с 256 нива на сивото.

На фиг.5 е показана схемата на невронната мрежа, публикувана от Harald Scheidl[3] .

Фигура 5. Офлайн система за разпознаване на ръкописен текст (HTR) на Harald Scheidl, като операциите са в зелено в невронната мрежа, а потокът на данни през невронната мрежа са в розово

Невронната мрежа използва конволюционни невронни слоеве (CNN), рекурентни слоеве (RNN) и Connectionist Temporal Classification (CTC) . Може да опишем невронната мрежа като функция, която картографира картината като матрица M с рамери $W \times N$ към последователност от букви ($c_1, c_2, \dots$) които са букви между английските букви A до L. Използвайки генерирания датасет с български и с английски думи, създадохме модел по описаната схема на Харалд Шейдъл с добавен конволюционен слой и големина на входното изображение 256 на 64 пиксела. Променихме и файла charlist.txt, където се съдържат цифри, специални знаци и английските букви - малки и големи. В този файл

добавихме буквите от българската азбука от А до Я с голям формат и премахнахме малките английски букви.

Конволюционните слоеве служат за извличане на поредица от характеристики. Текстът се разпознава на ниво букви. Невронната мрежа NN може да се запише като математическа функция:

$$NN: M \rightarrow (C_1, C_2, \dots, C_N),$$

където:

$$M \in [W \times N] \quad \text{и} \quad 0 \leq n \leq L$$

Операции, които се извършват в невронната мрежа:
Адриан Розенброк [2]

CNN – Входното изображение попада в CNN слоевете. Всеки слой изпълнява три операции. Първо се добавя филтър на ядрото с големина 5x5 на първите 3 слоя и 3x3 на вторите 3 слоя. После има добавена non-linear RELU функция. И накрая, слой за обединяване обобщава областите на изображението и извежда намалена версия на входа. Изходящата карта на характеристиките е с размер 32x256.

RNN – Тук е използван LSTM (Long Short-Term Memory). Изходът на RNN мрежите е с размер 32 x 82. Броят на големите букви в българския език и английския плюс цифрите и символите от клавиатурата прави 82. Времето или броят стъпки е 32.

СТС: докато обучава NN, СТС получава RNN изходна матрица и основния текст на истината и той изчислява стойността на загубата. Докато извежда, на СТС се дава само матрицата и тя я декодира в окончателния текст. Както основният текст, така и разпознатият текст могат да бъдат с дължина най-много 32 знака.

Резултати:

При подаване на входа на софтуера за разпознаване на текст на картинка, генерирана посредством програмата за редактиране на изображения Gimp с големина 512 на 102 пиксела и шрифт сан шериф 38 на фиг.6 се вижда, че думата е разпозната.

Фигура 6. Разпознаване на дума в картинка генерирана посредством програма Gimp

Ако същата картинка с текст „УНИВЕРСИТЕТ“ се изреже около текста и преоразмери на 256 на 35 пиксела, вероятността на разпознаване спада на 0.097 - фиг.7.

Фигура 7. Разпознаване на снимка с по-малки размери

При шрифт Arial с големина 32, с който е обучен моделът на фиг. 8 вероятността се покачва на 0,58.

```
File Edit View Search Terminal Tabs Help
student@2560pDebian: ~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_3/src x student@2560pDebian: ~/
(pytorch364) student@2560pDebian:~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_3/src$ python main.py
/Validation character error rate of saved model: 0.000000%
Python: 3.6.4 (default, Dec 27 2018, 21:10:38)
[GCC 6.3.0 20170516]
Tensorflow: 1.12.0
Init with stored values from ../model/snapshot-1
Recognized: "УНИВЕРСИТЕТ"
Probability: 0.4998233
(pytorch364) student@2560pDebian:~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_3/src$ python main.py
/Validation character error rate of saved model: 0.000000%
Python: 3.6.4 (default, Dec 27 2018, 21:10:38)
[GCC 6.3.0 20170516]
Tensorflow: 1.12.0
Init with stored values from ../model/snapshot-1
Recognized: "УНИВЕРСИТЕТ"
Probability: 0.097442865
(pytorch364) student@2560pDebian:~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_3/src$ python main.py
/Validation character error rate of saved model: 0.000000%
Python: 3.6.4 (default, Dec 27 2018, 21:10:38)
[GCC 6.3.0 20170516]
Tensorflow: 1.12.0
Init with stored values from ../model/snapshot-1
Recognized: "УНИВЕРСИТЕТ"
Probability: 0.5826942
(pytorch364) student@2560pDebian:~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_3/src$
```

Фигура 8. Разпознаване на снимка с размери подобни на генерирания дейтасет

При снимка, направена с мобилен телефон с камера 13 мега пиксела под ъгъл - фиг. 9 - вероятността за разпознаване спада на едва 0,26. Следва да се отбележи, че моделът е обучен с черни букви на бял фон. При снимка, генерирана с Gimp - английска и българска дума на фиг.9 резултатът е с вероятност 0,01, т.е. много ниска. Ако снимката е текст само на български език - фиг. 9 - то вероятността е 0,07 и е разпозната думата „КЪЩА“.

Фигура 9. Три вида снимки направени посредством мобилен телефон с 13-мегапикселова камера горе и генерирани с Gimp

При сканиран текст („процедурата“) на български език с резолюция 600x600 пиксела и големина след изрязването по контурите 128x27 пиксела – фиг. 10 - получаваме вероятност 0,06. В случай, че входящата картинка („basic“) – фиг.10 - сканирана със скенер с резолюция 600x600

пиксела и 34x17 пиксела по контурите, но която е сканирана с малка ротация, резултатът е с вероятност 0,04899549. При сканиране на дума (Libraries) – фиг.10 – на английски език с резолюция 600x600 пиксела и големина 72x28, пиксела резултатът отново е с много малка вероятност.

```

процедурата
basic
Libraries

Applications  Places  Terminal  bg  Tue 07:05  [ [ [
student@2560pDebian: ~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_3/src
File Edit View Search Terminal Tabs Help
student@2560pDebian: ~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_3/src  student@2560pDebian: ~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_3/data
(pytorch364) student@2560pDebian:~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_3/src$ python main.py
Validation character error rate of saved model: 0.000000
Python: 3.6.4 (default, Dec 27 2018, 21:10:38)
GCC 6.3.0 20170516]
Tensorflow: 1.12.0
Init with stored values from ../model/snapshot-1
Recognized: "BOOKKEEPERS"
Probability: 0.0076397667
(pytorch364) student@2560pDebian:~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_3/src$ python main.py
Validation character error rate of saved model: 0.000000
Python: 3.6.4 (default, Dec 27 2018, 21:10:38)
GCC 6.3.0 20170516]
Tensorflow: 1.12.0
Init with stored values from ../model/snapshot-1
Recognized: "BOOK"
Probability: 0.04899549
(pytorch364) student@2560pDebian:~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_3/src$ python main.py
Validation character error rate of saved model: 0.000000
Python: 3.6.4 (default, Dec 27 2018, 21:10:38)
GCC 6.3.0 20170516]
Tensorflow: 1.12.0
Init with stored values from ../model/snapshot-1
Recognized: "LIBRARIES"
Probability: 0.06763096
(pytorch364) student@2560pDebian:~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_3/src$

```

Фигура 10. Разпознаване на текст в картинки с модел от модифицирана невронна мрежа

Ако отново на горната входяща картинка (Libraries) - фиг. 11 - разпознаем текста посредством генерирания модел с IAM и оригиналният софтуер [9] на Harald Scheidl то вероятността е 0.41:

```
student@2560pDebian: ~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_original/src
[OK] "went" -> "went"
[OK] "to" -> "to"
[OK] "that" -> "that"
character error rate: 11.351978%. Word accuracy: 72.139130%.
character error rate not improved
40 more improvement since 5 epochs. Training stopped.
[pytorch364] student@2560pDebian:~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_original/src$ l
total 52
lrwxrwxr-x 3 student student 4096 Oct 27 07:50 .
lrwxrwxr-x 6 student student 4096 Aug 20 2019 ..
-rw-rw-r-- 1 student student 4797 Aug 20 2019 analyze.py
-rw-rw-r-- 1 student student 4285 Aug 20 2019 dataloader.py
-rw-rw-r-- 1 student student 4810 Aug 20 2019 main.py
-rw-rw-r-- 1 student student 10084 Aug 20 2019 Model.py
lrwxr-xr-x 2 student student 4096 Oct 27 07:50 __pycache__
-rw-rw-r-- 1 student student 1277 Aug 20 2019 SamplePreprocessor.py
[pytorch364] student@2560pDebian:~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_original/src$ python main.py
/Validation character error rate of saved model: 11.146795%
python: 3.6.4 (default, Dec 27 2018, 21:10:38)
[GCC 6.3.0 20170516]
tensorflow: 1.12.0
Init with stored values from ../model/snapshot-24
Recognized: "Little"
Probability: 0.89395344
[pytorch364] student@2560pDebian:~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_original/src$ python main.py
/Validation character error rate of saved model: 11.146795%
python: 3.6.4 (default, Dec 27 2018, 21:10:38)
[GCC 6.3.0 20170516]
tensorflow: 1.12.0
Init with stored values from ../model/snapshot-24
Recognized: "libraries"
Probability: 0.4186572
[pytorch364] student@2560pDebian:~/pytorch364/codes/SimpleHTR-master_original/src$
```

Фигура 11. Разпознаване на текст на английски посредством генериран модел с IAM дейтасет и софтуер на Harald Scheidl

При сравняване на двата модела по критерий - вероятност за разпознаваемост, се вижда, че моделът на Harald Scheidl е по-успешен. Вероятната причина за тази разлика може да бъде, че генерираният дейтасет е с идеални снимки, докато получените при обучението на невронната мрежа модел с IAM дейтасет е със сканирани изображения от ръкописни текстове с всякакво качество, понякога доста нечетимо.

Заклучение

При търсенето на методи посредством невронни мрежи в публикуваните източници се оказва, че почти винаги се употребява публикуван готов модел, посредством който с няколко команди на програмни езици, например Python се разпознава текст в изображение. Не е известно как точно е получен моделът или не се дават насоки на генериране на собствени такива. В статията е ползвана минималистичната невронна мрежа, създадена от Harald Scheidl [2], която е допълнена с един конволюционен слой,

поради по-различните размери на входните изображения. Променени са размерите и на RNN, поради разликата, която се получава при премахване на малките английски букви и добавянето на големите български букви от азбуката.

Минималистичната невронна мрежа използвана за изграждане на модел за разпознаване на текст в изображения, може да се надстройва със съответния брой конволюционни и обединяващи (pooling) слоеве и съответна бинарна нормализация. При това надстройване трябва да се пресмятат точно димензиите на ядрата, както е споменато в [12]. Това е и направление за бъдещи изследвания с цел още по-голямо подобряване точността при разпознаването.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Xinyu**, Zhou, **Cong** Yao, **He** Wen, **Yuzhi** Wang, **Shuchang** Zhou, **Weiran** He, **Jiajun** Liang „EAST: An Efficient and Accurate Scene Text Detector“ (URL:<https://arxiv.org/abs/1704.03155>)
2. **Rosebrock**, Adrian, OpenCV Text Detection (EAST text detector) 2018, URL:<https://www.pyimagesearch.com/2018/08/20/opencv-text-detection-east-text-detector/>
3. **Scheidl**, Harald, "Build a Handwritten Text Recognition System using TensorFlow A minimalistic neural network implementation which can be trained on the CPU" 2018(URL:<https://towardsdatascience.com/build-a-handwritten-text-recognition-system-using-tensorflow-2326a3487cd5>)
4. URL:<https://www.freeoffice.com/en/download/dictionaries>
5. **scheidl**, harald, „handwritten text recognition with tensorflow“ url:<https://github.com/githubharald/simpleltr>
6. IAM Handwriting Database (URL:<https://fki.tic.heia-fr.ch/databases/iam-handwriting-database>)
7. **Scheidl** ,Harald,“An Intuitive Explanation of Connectionist Temporal Classification “ 2018 (URL:<https://towardsdatascience.com/intuitively-understanding-connectionist-temporal-classification-3797e43a86c>)
8. **Graves** Alex,“Supervised Sequence Labelling with Recurrent Neural Networks“ ,2005

(URL:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2_4TjrN_sAhURnxQKHS_xC-UQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cs.toronto.edu%2F~graves%2Fpreprint.pdf&usg=AOvVaw2hQhnaRNcmTBUYnjZ_hAym)

9. URL:<https://github.com/tesseract-ocr/tesseract>
10. URL:<https://opencv.org/>
11. **Celine**, Mancas-Thillou , Bernard Gosselin , 2017 paper, „Natural Scene Text Understanding“
12. URL:<https://towardsdatascience.com/faq-build-a-handwritten-text-recognition-system-using-tensorflow-27648fb18519>